

Covid-19 asorati sifatida yuzaga kelgan yuz-jag' suyaklari osteomielitini erta tashxislashda MSKT tekshiruv afzalliklar

Asatov Shodiyor Qahramon o'g'li

Rahmonova Gulbahor Ergashevna

Dolzarliligi. Yuz –jag' suyagi har xil sohasida joylashgan destruktiv o'zgarishlarni aniqlash uchun eng ichonichli tekshiruv metodi bu Multispiral kompyuter tomografiya hisoblanadi. Multispiral kompyuter tomografiya malumotlar boshqa rentgenologik tekshiruv metodlariga nisbatan suyak destruksiyasini erta diagnostika qilish, asosan yuqori jag' suyagidagi, yani yallig'lanish protsessining atrof suyak toqimalariga va g'alvirsimon suyak shilliq qavatiga tarqalishini aniqlab beradi.

Kalit so'zlar: Covid-19, osteomiyelit, sinusit, MSKT, yuqori jag', destruksiya.

Tadqiqot maqsadi. Yuz-jag' osteomiyelitida differensial-diagnostikasida MSKT va rentgenologik tekshiruv metodlarini afzalliklari.

Tadqiqot materiallari: Toshkent tibbiyot akademiyasi radiologiya bo'limiga Covid-19 dan keyingi yuz-jag' osteomiyeliti tashxishi uchun kelgan 40 ta bemorda MSKT va rentgenologik tekshiruvlar o'tqazildi. Chuningdek bemorlarning to'liq klinik-anamnestik malumotlari o'rganilib chiqildi.

Tadqiqot natijalari: Covid – 19 bilan kasallangan 40 ta bemorning 60%ida yuqori jag' osteomiyeliti bilan kasallanish xolati kuzatilgan bo'lsa, 40% ida pastki jag' osteomiyeliti bilan kasallanish kuzatildi. Bemorlarning barchasida MSKT va rentgenolik tekshiruv o'tqazilgan bo'lib, MSKT tekshiruv 90% holatda kasallikga aniq tashxish qo'yishda rentgen tekshiruvdan aniq lokalizatsiyasini aniqlashda samaradorligi yuqori bo'ldi(1-2-rasmlar).

1-rasm. Bemor A. O'ng tomon yuqori jag' surunkali osteomiyeliti. Covid-19 dan keyingi xolat. Ong tomon gaymor bo'shlig'i devorlari destruksiyasi. Frontal va yon tomondan tasviri. 2-rasm. Bemor A. O'ng tomon yuqori jag' surunkali osteomiyeliti. Covid-19 dan keyingi xolat. O'ng tomon gaymor bo'shlig'i devorlari destruksiyasi. Frontal va yon tomondan tasviri. Yuqorida keltirilgan rasmda ko'rib turganingizdek MsKT tekshiruv va diaqnozni yanada aniq qoyish maqsadida klinik belgilariga tayanish yallig'lanish protsessi xarakterini yoritib berishga yordam beradi. Multisipiral kompyuter tomografiyasi yordamida gaymor bo'shlig'ida kelib chiqqan yemirilish jarayoni tasvirlab berilgan. Bemorlarning 20%i o'rta yoshdagi yondosh kasalliklardan qandli diabet bilan kasallanmagan bemorlar edi. Osteomiyelit kasalligi bo'lgan 30% bemor keksa yoshdagi bemorlarni tashkil etgan bo'lib ularning barchasida yondosh qandli diabet kasalligi mavjud edi.

Xulosa. Shunday qilib, yuz-jag' osteomiyeliti rentgenologik tasvirda yiringli-nekrotik protsess etiologiyasi va shakliga, kechish stadiyasiga bog'liq har xil tasvirlanadi. Bunday vaqtda kasallikka aniq diaqnoz qo'yish uchun kasallik anamnezi va xavf omilini, uning rivojlanishiga olib keluvchi faktorni aniqlab olish kerak. Yuz-jag' osteomiyeliti birlamchi diaqnostik metodikasi ortopantografiya bo'lib, yordamchi aniq diaqnozlash uchun boshqa rentgenologik tekshiruvlar, KT, MSKT tekshiruvlari kasallikka yanada aniqroq diaqnoz qo'yish va tarqalish zonasini aniqlash uchun kengroq malumot beradi. MSKT 3D tasviri yordamida shikastlanish aniq chegarasi va to'qimalardagi asoratlarni ham aniqlash mumkin.

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

Covid-19 bilan og'riqan bemorlarda erta tashxislash kasallikning boshqa yondosh suyak toqimalariga tarqalishi oldini olishda yordam beradi.

1. Asatov Shodiyor Qahramon o'g'li Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Tibbiy radiologiya kafedrasida 3-kurs magistri.

Tel:+998909008898

E-mal:asatovshodiyor772@gmil.com

2.Rahmonova Gulbahor Ergashevna Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Tibbiy radiologiya kafedrasida o'qituvchisi t.f.n dotsent tel:+998911359809